

Kooperationspartner:

Bayerische Akademie für
Sucht- und Gesundheits-
fragen BAS gGmbH
www.bas-muenchen.de

IFT Institut für
Therapieforschung gGmbH
www.ift.de

Betreiberverein der
Freien Wohlfahrtspflege
Landesarbeitsgemeinschaft
Bayern für die Landesstelle
Glücksspielsucht in Bayern e.V.
www.freie-wohlfahrtspflege-bayern.de

Geschäftsstelle
Edelsbergstr. 10
80686 München

info@lsgbayern.de
www.lsgbayern.de

Evaluationsbericht PlayOff App

Andreas Bickl, Lilith Flagner, Eva Hoch & Larissa Schwarzkopf

Projekt	Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (LSG)
Förderung	Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention
Laufzeit	01.01.2025 – 31.12.2025
Projektleitung	Prof. Dr. Larissa Schwarzkopf Dipl. Gesundheitsökonomie, M.Sc. Medizinische Biometrie und Biostatistik
Mitarbeitende	Andreas Bickl, M.A. Soziologie Lilith Flagner, cand. M.Sc. Public Health

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
Tabellenverzeichnis.....	2
Zitationsempfehlung.....	2
1 Einleitung.....	3
2 Methodik.....	4
2.1 Studiendesign, Ablauf und Stichprobe.....	4
2.2 Operationalisierung und Auswertung der Variablen.....	4
3 Ergebnisse.....	5
3.1 Soziodemographie.....	5
3.2 Glücksspielverhalten und gespielte Spielformen.....	5
3.3 Probleme mit dem Glücksspiel.....	5
3.4 Selbstwirksamkeit zur Kontrolle des Glücksspielverhaltens.....	6
3.5 Hilfeanspruchnahme und Zielsetzung.....	6
3.6 Explorative Ergebnisse der Nachbefragung: App-Nutzung, Zielsetzung und Nutzung weiterer Hilfeangebote.....	8
3.7 Downloadzahlen der App über den Erhebungszeitraum.....	8
4 Diskussion und Fazit.....	9
Referenzen.....	11

2

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Stichprobenmerkmale und zentrale Baseline-Kennwerte.....	7
---	---

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Downloadzahlen der PlayOff App im Erhebungszeitraum.....	8
---	---

Zitationsempfehlung

Bickl, A., Flagner, L., Hoch, E., & Schwarzkopf, L. (2026). *Evaluationsbericht PlayOff App*. IFT Institut für Therapieforschung München. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20325791>

Der Bericht ist voraussichtlich ab April 2026 unter der angegebenen DOI kostenfrei verfügbar.

1 Einleitung

Glücksspielbezogene Probleme – von riskantem bzw. problematischem Spielverhalten bis zur Störung durch Glücksspielen – können mit vielfältigen negativen Folgen einhergehen, insbesondere mit finanziellen Belastungen, Konflikten im sozialen Umfeld sowie psychischen Beeinträchtigungen. Mit zunehmender Ausprägung zeigen sich typischerweise stärkerer Kontrollverlust und die Aufrechterhaltung der Glücksspielaktivitäten trotz negativer Konsequenzen (1).

Ein zentrales Versorgungsproblem besteht darin, dass nur ein kleiner Anteil der Personen mit problematischem Glücksspielverhalten professionelle Hilfe in Anspruch nimmt. Eine systematische Übersichtsarbeit zeigt global eine niedrige Nutzungsquote (Riskantes Glücksspielverhalten: 3,7 %, Problematisches Glücksspielverhalten: 20,6 %), was auf relevante Zugangsbarrieren wie Scham und Stigmatisierungsängste, geringe Problemwahrnehmung oder praktische Hürden hinweist (2). Vor diesem Hintergrund sind ergänzende, niedrigschwellige Unterstützungsangebote, die Betroffene frühzeitig erreichen und den Zugang zu weiterführender Hilfe erleichtern, bedeutsam.

Digitale Selbsthilfe- und Interventionsangebote (z. B. Apps) können hierbei Vorteile bieten, weil sie zeitlich flexibel, häufig anonym nutzbar und im Alltag einsetzbar sind. Gleichzeitig verdeutlichen Reviews, dass die Qualität und die Evidenzbasierung verfügbarer Glücksspiel-Selbsthilfe-Apps stark variieren und eine fortlaufende Evaluation von Akzeptanz, Nutzung und wahrgenommenem Nutzen notwendig ist (3, 4).

Die Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (LSG) stellt mit PlayOff eine Selbsthilfe-App zur Unterstützung bei Glücksspielproblemen zur Verfügung. Eine frühere Evaluation der App lieferte Hinweise zu Nutzungsmustern und zur Bewertung einzelner Funktionen, betonte jedoch zugleich Grenzen hinsichtlich belastbarer Aussagen zu Veränderungen des Glücksspielverhaltens (5). Im Zuge des Relaunchs von PlayOff wurde daher eine erneute Evaluation mit mehreren personenbezogenen Erhebungszeitpunkten angestrebt.

Der vorliegende Kurzbericht fasst die Kernergebnisse dieser Evaluation zusammen:

- a) er beschreibt die Nutzenden und ihr Glücksspielverhalten zum Zeitpunkt der Baseline-Erhebung und
- b) er ordnet die verschiedenen App-Funktionen anhand der Rückmeldungen aus der Folgebefragung qualitativ ein.

Aufgrund der sehr geringen Zahl gültiger Fälle in der Folgebefragung wurde auf eine Interpretation des Spielverhaltens im Sinne eines Vorher-Nachher-Vergleichs verzichtet.

2 Methodik

2.1 Studiendesign, Ablauf und Stichprobe

Die Evaluation basiert auf einer app-internen Onlinebefragung mit zwei Messzeitpunkten; die Datenerhebung¹ fand im Zeitraum vom 19.08.2025 bis zum 31.01.2026 statt. Die Baseline-Erhebung (T0) wurde beim Start der App über einen Hinweis mit Teilnahme-Link angeboten. Nach Abschluss von T0 erhielten Teilnehmende eine individuelle Kennung. Die Nachbefragung (T1) wurde anschließend in der App freigeschaltet und konnte über diese Kennung aufgerufen werden. Der Abstand zwischen T0 und T1 betrug zunächst vier Wochen, ab Dezember 2025 drei Wochen, um die Antwortrate zu steigern. Als Dankeschön wurde bei vollständigem Abschluss von T1 ein Gutschein im Wert von 20 € vergeben. In die Analysen gingen für T0 33 gültige Fälle und für T1 8 gültige Fälle ein.

2.2 Operationalisierung und Auswertung der Variablen

Für T0 wurden Soziodemographie, Glücksspielverhalten (Spieltage pro Woche, Stunden pro Spieltag; Glücksspielarten online bzw. terrestrisch), Hilfeinanspruchnahme, definierte Zielsetzung (Abstinenz bzw. kontrolliertes Spielen), Ausmaß der glücksspielbezogenen Probleme im letzten Monat (operationalisiert über Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5 Kriterien² nach Stinchfield (6, 7)) sowie glücksspielbezogene Selbstwirksamkeit³ (operationalisiert über Gambling Self-Efficacy Questionnaire (GSEQ) (8)) ausgewertet. Für T1 wurde die Nutzung der App (Regelmäßigkeit, Nutzungstage, Häufigkeit der Nutzung an den Nutzungstagen, Gründe für unregelmäßige Nutzung), Zielveränderungen sowie im Zuge der App-Nutzung neu nachgefragte weitere Hilfsangebote ausgewertet.

4

Die Auswertung erfolgte deskriptiv in Form geeigneter Lage- (Anteils- und Mittelwerte (MW)) und Streuungsmaße (Standardabweichungen (SD)) und hat aufgrund der kleinen Fallzahlen explorativen Charakter. Insbesondere wird aufgrund fehlender Belastbarkeit auf die Analyse zeitlicher Entwicklungen (T0 vs. T1) verzichtet. Zusätzlich werden Downloadzahlen der App im Erhebungszeitraum berichtet.

¹ Im Vergleich zum ursprünglichen Projektplan verschob sich der Beginn der Erhebung, da sich die technische Umsetzung durch den externen Dienstleister, der die App programmierte und den Befragungslink implementierte, verzögerte. Zudem wurde der Erhebungszeitraum aufgrund geringer Rücklaufzahlen verlängert, um die Chance auf einen belastbaren Vorher-Nachher-Vergleich aufrecht zu erhalten.

² Die DSM-5-Kriterien wurden nach Stinchfield (6, 7) über 17 Ja/Nein-Items (letzter Monat) erfasst und zu einem Summenscore von 0–9 (neun Kriterien) zusammengefasst. Ein Cut-off von ≥ 4 Kriterien gilt als Hinweis auf eine Störung durch Glücksspielen. Es werden 3 Schweregrade unterteilt: 4–5 (leicht), 6–7 (mittelgradig), 8–9 (schwer) Kriterien.

³ Der GSEQ umfasst 16 Items zur Sicherheit, das eigene Glücksspiel in verschiedenen Situationen kontrollieren zu können. Die auf Ebene der Einzelitems erreichten Punkte werden zu einem Score mit einer Spanne 0 bis 100 Punkten zusammengefasst (0 = überhaupt nicht sicher, 100 = sehr sicher). Etablierte diagnostische Cut-offs gibt es für den GSEQ nicht.

3 Ergebnisse

3.1 Soziodemographie

Die Teilnehmenden waren im Mittel 34,5 Jahre alt (SD = 10,5) und in zwei von drei Fällen männlich (69,7 %; n = 23; Tabelle 1). Gut die Hälfte der Teilnehmenden hatte das (Fach-)Abitur (51,5 %; n = 17) und ein Drittel die mittlere Reife (33,3 %; n = 11) erworben. Ein Drittel gab an, mit dem verfügbaren Haushaltseinkommen „befriedigend“ auszukommen (33,3%; n = 11) und knapp die Hälfte berichtete ein „schlechtes“ oder „sehr schlechtes“ Auskommen (48,4 %; n = 16). Hierbei lebte etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmenden nicht allein im Haushalt (51,5 %, n = 17), wobei das Zusammenleben mit Partnerin bzw. Partner am weitesten verbreitet war (64,7 % der nicht alleinlebenden Personen, n = 11); knapp ein Viertel der nichtalleinlebenden Personen gab zudem an, mit (eigenen) Kindern zusammenzuleben (23,5 %, n = 4).

3.2 Glücksspielverhalten und gespielte Spielformen

Die Teilnehmenden gaben an, im letzten Monat an durchschnittlich 4,9 Tagen pro Woche Glücksspiel betrieben zu haben (SD = 2,3; n = 32), wobei gut zwei Fünftel der Befragten an sechs oder sieben Tagen pro Woche spielten (48,5 %; n = 14; Tabelle 1). Die durchschnittliche Spieldauer an einem typischen Spieltag belief sich auf 6,9 Stunden (SD = 5,1; n = 32).

Knapp die Hälfte der Befragten hatte im vorangegangenen Monat ausschließlich online gespielt (48,5 %; n = 16), weitere zwei Fünftel hatten sowohl online als auch terrestrisch gespielt (39,4 %; n = 13). Hierbei war Automatenspiel mit Abstand am weitesten verbreitet (81,2 %, n = 26). Auf Rang 2 standen mit gleichen Anteilswerten Sportwetten und Lotterien (jeweils 31,2 %, n = 10). Die Ränge 4 und 5 belegten Poker (21,9 %, n = 7) und Roulette (15,6 %; n = 5).

3.3 Probleme mit dem Glücksspiel

Im Mittel wurden 7,8 (SD = 1,1; n = 30) von maximal 9 möglichen DSM-5-Kriterien erfüllt, wobei 3 von 5 Teilnehmenden die Kriterien für eine schwere Störung durch Glücksspielen (60 %; n = 18) und alle übrigen die Kriterien für eine mittelgradige Störung durch Glücksspielen erfüllten (40 %; n = 12; Tabelle 1). Hierbei bejahten die Teilnehmenden (fast) ausnahmslos das Zutreffen der folgenden Kriterien: starke gedankliche Beschäftigung mit dem Glücksspiel (100,0 %; n = 30), wiederholte erfolglose Versuche, das Spielen einzuschränken oder zu beenden (96,7 %; n = 29) sowie Lügen⁴ zur Verschleierung des Ausmaßes des Spielens (96,7 %; n = 29).

⁴ Originalformulierung "lying to conceal the extent of involvement with gambling"

3.4 Selbstwirksamkeit zur Kontrolle des Glücksspielverhaltens

Die glücksspielbezogene Selbstwirksamkeit, d. h. die Überzeugung glücksspielbezogene Situationen überzeugend meistern zu können, lag im Mittel bei 45,9 von 100 erreichbaren Punkten (SD = 18,8; n = 30; Tabelle 1). Besonders gering war dabei die Überzeugung, dem Drang widerstehen zu können, Geldverluste am nächsten Tag zurückzugewinnen zu wollen (MW = 22,7; SD = 35,5) bzw. plötzlichem Spieldrang widerstehen zu können (MW = 25,3; SD = 29,7). Zudem wurde die Selbstwirksamkeit bei Wut über die Entwicklung der Dinge (MW = 28,7; SD = 30,9), beim „Austesten der Selbstkontrolle“ (MW = 30,7; SD = 29,6) sowie bei der Möglichkeit sich selbst beweisen zu können, dass man ohne Kontrollverlust spielen könne (MW = 30,7; SD = 33,5) eher niedrig eingeschätzt.

3.5 Hilfeinanspruchnahme und Zielsetzung

Zu T0 befanden sich 3 von 10 Teilnehmenden in einer laufenden glücksspielbezogenen Beratung (30,0 %; n = 9; z. B. durch psychosoziale Fachstellen oder Suchtberatungsstellen) und ein kleiner Teil berichtete eine laufende glücksspielbezogene Behandlung (6,7 %; n = 2; bspw. Psychotherapie sowie ambulante oder stationäre Rehabilitationsangebote; Tabelle 1). Die Teilnahme an Selbsthilfegruppen oder Selbsthilfeangeboten mit persönlichem Austausch wurde einmal berichtet (3,3 %, n = 1 von 30; z. B. Gruppensitzungen).

Zudem gab ein Viertel an, zu einem früheren Zeitpunkt professionelle Hilfen in Form von Therapie, Beratung oder psychosozialer Unterstützung in Anspruch genommen zu haben (23,3 %; n = 7) und etwa ein Sechstel hatte bereits Kontakt zu Selbsthilfeangeboten mit persönlichem Austausch gehabt (16,7 %; n = 5). Die übrigen zwei Drittel hatten bis zum Zeitpunkt der Erhebung noch keine entsprechenden Angebote genutzt (66,7 %; n = 20).

Zwei von 3 Teilnehmenden hatten in der PlayOff-App Abstinenz als Ziel angegeben (69,7 %, n = 23) und ein Fünftel hatte den Wunsch, kontrolliert Spielen zu spielen (21,2 %, n = 7). Die Übrigen hatten ihr Ziel nicht spezifiziert (9,1 %; n = 3). Teilnehmende mit dem Primärziel „kontrolliertes Spielen“ wollten mehrheitlich „weniger spielen“ (85,7 %, n = 6). Das Beibehalten der aktuellen Glücksspielhäufigkeit wurde einmal genannt (n = 1).

6

Tabelle 1: Stichprobenmerkmale und zentrale Baseline-Kennwerte

Alter	
Alter in Jahren, M (SD)	34,5 (10,5), n = 33
Geschlecht, n (%)	
Männlich	23 (69,7)
Weiblich	10 (30,3)
Wohnsituation, n (%)	
Nicht alleinlebend	17 (51,5)
Alleinlebend	16 (48,5)
Haushaltseinkommen: Auskommen, n (%)	
Sehr gut	2 (6,1)
Gut	4 (12,1)
Befriedigend	11 (33,3)
Schlecht	8 (24,2)
Sehr schlecht	8 (24,2)
Bildungsabschluss, n (%)	
Ohne Abschluss	1 (3,0)
Haupt-/Volksschule	2 (6,1)
Mittlere Reife	11 (33,3)
(Fach-)Abitur	17 (51,5)
Andere	2 (6,1)
Glücksspielverhalten (letzter Monat)	
Spieltage pro Woche, M (SD)	4,9 (2,3), n = 32
Stunden pro Spieltag, M (SD)	6,9 (5,1), n = 32
Nutzungskanal, n (%)	
Nur online	16 (48,5)
Online und terrestrisch	13 (39,4)
Nur terrestrisch	3 (9,1)
Keine Angabe	1 (3,0)
Problembelastung (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; DSM-5)	
DSM-Score (0–9), MW (SD)	7,8 (1,1), n = 30
Schweregradverteilung, n (%)	
Problemschwere mittel (6-7 Punkte)	12 (40,0)
Problemschwere schwer (8-9 Punkte)	18 (60,0)
Selbstwirksamkeit (Gambling Self-Efficacy Questionnaire; GSEQ)	
GSEQ-Score (0–100), MW (SD)	45,9 (18,8), n = 30
Hilfeinanspruchnahme (aktuell), n (%)	
Ja	11 (36,7), n = 30
Nein	19 (63,3), n = 30
Zielsetzung in der App (primäres Ziel), n (%)	
Nicht mehr zu spielen (Abstinenz)	23 (69,7)
Kontrolliert zu spielen	7 (21,2)
Keine Angabe	3 (9,1)

7

3.6 Explorative Ergebnisse der Nachbefragung: App-Nutzung, Zielsetzung und Nutzung weiterer Hilfeangebote

Zu T1 schätzten 4 von 8 Personen ihre Nutzung der PlayOff-App als (sehr) regelmäßig ein, während 3 Personen eine (sehr) unregelmäßige Nutzung angaben. Eine Person ordnete die eigene App-Nutzung als eher regelmäßig ein. Als Gründe für die unregelmäßige Nutzung wurde das „Vergessen“ der App (n = 2) und ihre „komplizierte Handhabung“ (n = 1) angeführt.

Die Teilnehmenden hatten die App im Vormonat an durchschnittlich 11,4 Tagen genutzt (SD = 7,4), wobei die Nutzung (an Tagen mit Nutzungsaktivität) durch 6 von 8 Teilnehmenden als selten eingestuft wurde. Jeweils einmal wurde eine sporadische bzw. häufige Nutzung angegeben. Zudem berichteten 2 Teilnehmende, aufgrund der App zusätzlich neue Hilfeangebote (Professionelle Hilfsangebote, Selbsthilfeangebote) genutzt zu haben, 5 Teilnehmende verneinten dies.

Zu T1 hatten alle Teilnehmenden sich das Ziel Abstinenz gesetzt. 5 der 8 Personen hatten dieses Ziel bereits zu T0 angegeben, bei den übrigen dreien war es mindestens einmal zu einer Zielveränderung gekommen.

3.7 Downloadzahlen der App über den Erhebungszeitraum

Im Erhebungszeitraum (19.08.2025 bis 31.01.2026) war PlayOff insgesamt 584 Mal heruntergeladen worden, davon 260 Mal (44,5%) über den Apple App Store und 324 Mal über den Google Play Store (55,5 %). Hierbei waren die Downloadzahlen im Oktober besonders hoch (Tabelle 1).

Abbildung 1: Downloadzahlen der PlayOff App im Erhebungszeitraum

4 Diskussion und Fazit

Die Ergebnisse legen nahe, dass insbesondere Personen mit hoher Spielintensität und ausgeprägter Problembelastung, die gleichzeitig eher schwach in professionelle oder gruppenbasierte Hilfsangebote eingebunden sind, die PlayOff App nutzen. Die hohe Problemschwere und ausgeprägte Spielaktivität lassen dabei das Ziel „Abstinenz“ (statt „kontrolliertem Spielen“) plausibel erscheinen. Auch die vergleichsweise geringe Inanspruchnahme professioneller Hilfen deckt sich mit internationaler Evidenz (9).

Demnach scheint PlayOff für viele Nutzende zunächst vor allem als eigenständig genutztes Unterstützungsangebot relevant zu sein. Dies ist nicht grundsätzlich negativ zu bewerten, da digitale Hilfen zwar im Versorgungssystem häufig als Ergänzung professioneller Angebote verstanden werden, für einzelne Personen aber durchaus den ersten oder zunächst alleinigen Zugang zu Unterstützung darstellen können (3). Dass im Rahmen der Nachbefragung 2 von 7 Personen angaben, weitere Hilfen in Anspruch genommen zu haben, spricht zudem dafür, dass PlayOff zumindest für einen Teil der Nutzenden auch eine Brückenfunktion in weiterführende Hilfen entfalten kann. Die Ergebnisse werfen damit insbesondere die Frage auf, ob PlayOff – entgegen der ursprünglichen Annahme – gerade für Personen mit fortgeschrittener Problemausprägung besonders attraktiv ist. Diese Frage lässt sich aufgrund der geringen Teilnehmerate nicht zuverlässig beantworten, da möglicherweise nur eine bestimmte Subgruppe aller App-Nutzenden an der Evaluation teilnahm.

Die Selbstwirksamkeitsbefunde verweisen zudem auf Situationen mit besonders hoher subjektiver Vulnerabilität. Die niedrigsten Werte traten a) nach Glücksspielverlusten mit dem Drang auf, Verluste am Folgetag auszugleichen, b) bei plötzlichem Spieldrang sowie c) in Situationen, in denen die eigene Kontrolle „getestet“ oder d) das Spielen vor sich selbst gerechtfertigt werden sollte. Diese Konstellationen gelten als typische Hochrisikosituationen für Kontrollverlust und Rückfallgeschehen und markieren damit zentrale Ansatzpunkte für handlungsnaher Unterstützungsinhalte (1). Für die Weiterentwicklung von PlayOff lässt sich daraus ableiten, dass insbesondere Strategien zur Bewältigung akuter Craving- und Verlustjagd-Situationen sowie niedrigschwellige Rückfallpräventionsimpulse in solchen Momenten besonders prominent und schnell verfügbar sein sollten.

Darüber hinaus zeigt sich, dass die PlayOff App eher unregelmäßig genutzt und häufig vergessen wird. Diese Lücke zwischen „positiver App-Bewertung“ (Akzeptanz) und tatsächlicher Nutzung wurde bereits bei anderen „gambling help apps“ beobachtet (10). Hier könnte durch geeignete Push-Nachrichten eventuell eine höhere Adhärenz der Nutzenden erzielt werden (4, 11). Dies dürfte sich im Sinne einer Dosis-Wirkungsbeziehung auch günstig auf die Entwicklung des Spielverhaltens auswirken.

Der Umgang mit der App könnte sowohl auf Seiten der Nutzenden als auch auf Seiten der Mitarbeitenden der Suchthilfe durch gezielte Schulungsangebote und digitale Lernformate, etwa im Rahmen entsprechender BAS-Angebote (digitale Lernplattform), verbessert werden,

um Funktionen, Nutzen und Einsatzmöglichkeiten im Beratungskontext besser zu vermitteln. Perspektivisch erscheint zudem eine Weiterentwicklung der App insbesondere im Bereich der Usability sowie durch stärker gamifizierende Elemente sinnvoll, um Attraktivität, Nutzendenbindung und regelmäßige Nutzung zu erhöhen. Flankierend könnte eine verstärkte Bewerbung der App, etwa über Social-Media-Kanäle, dazu beitragen, ihre Bekanntheit zu steigern und das Bewusstsein für digitale Unterstützungsangebote bei Glücksspielproblemen zu schärfen.

Im Evaluationsbericht 2019 wurde festgehalten, dass eine abschließende Beurteilung des Einflusses der App auf das Spielverhalten auf Basis der damaligen Daten nicht möglich sei (5). Das aktuelle Evaluationsdesign hat dieses Desideratum aktiv aufgegriffen und eine Erhebung mit zwei individuellen Erhebungszeitpunkten umgesetzt. Dennoch ließen sich auch für die aktuelle Evaluation vor dem Hintergrund geringer Teilnahmezahlen keine quantitativ belastbaren Vorher-Nachher-Vergleiche ermitteln. Hier könnte in der langfristigen Perspektive eine Routineauswertung der App-Daten in festen Zeitintervallen einen geeigneten Zugangsweg eröffnen. Zugleich stellt diese Option neue Datenschutz- und technische Herausforderungen an das App-Design.

Referenzen

1. Potenza MN, Balodis IM, Derevensky J, Grant JE, Petry NM, Verdejo-Garcia A, et al. Gambling disorder. *Nat Rev Dis Primers*. 2019;5:51.
2. Baxter A, Salmon C, Dufresne K, Carasco-Lee A, Matheson FI. Gender differences in felt stigma and barriers to help-seeking for problem gambling. *Addict Behav Rep*. 2016;3:1–8.
3. McCurdy LY, Loya JM, Hart-Derrick VR, Young GC, Kiluk BD, Potenza MN. Smartphone apps for problem gambling: A review of content and quality. *Curr Addict Rep*. 2023;10:178–86.
4. Ridley K, Wiltshire A, Coleman M. Win big fast! An evaluation of mobile applications available in Australia for problem gambling. *J Gambl Issues*. 2020;45:111–21.
5. Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern, IFT Institut für Therapieforchung. Abschlussbericht zur Evaluation der Selbsthilfe-App PlayOff. 2019. https://www.lsgbayern.de/fileadmin/user_upload/lsg/News/190207_Evaluationsbericht_PlayOff_final.pdf
6. Stinchfield R, McCready J, Turner NE, Jimenez-Murcia S, Petry NM, Grant J, et al. Reliability, validity, and classification accuracy of the DSM-5 diagnostic criteria for gambling disorder and comparison to DSM-IV. *J Gambl Stud*. 2016;32:905–22.
7. Stinchfield R. Reliability, validity, and classification accuracy of a measure of DSM-IV diagnostic criteria for pathological gambling. *Am J Psychiatry*. 2003;160:180–2.
8. May RK, Whelan JP, Steenbergh TA, Meyers AW. The Gambling Self-Efficacy Questionnaire: an initial psychometric evaluation. *J Gambl Stud*. 2003;19:339–57.
9. Bijker R, Booth N, Merkouris SS, Dowling NA, Rodda SN. Global prevalence of help-seeking for problem gambling: A systematic review and meta-analysis. *Addiction*. 2022;117:2972–85.
10. Hawker CO, Merkouris SS, Thomas AC, Rodda SN, Cowlishaw S, Dowling NA. The general acceptability and use of smartphone app-delivered interventions for gambling in Australia. *J Gambl Stud*. 2025;41:593–613.
11. Brownlow L. A review of mHealth gambling apps in Australia. *Journal of Gambling Issues*, 47. . *J Gambl Issues*. 2021;47:1–19.